

cess]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Ярема Томаш Васильович,

доктор філософії, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Абаза Ігор Олегович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Tomash Yarema,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Igor Abaza,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК: 338.5:656

МОРОЗ Д. О.

Стан забезпечення транспортної інфраструктури міста Києва фінансовими ресурсами: виклики та проблеми

Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження обумовлена важливістю майбутнього економічного розвитку Києва. Цей розвиток в значній мірі залежить від рівня розвитку його транспортної інфраструктури, яка відіграє ключову роль у забезпеченні економічної спроможності населення. Необхідність адекватного фінансового забезпечення є важливою у забезпеченні високої якості та розвитку транспортної мережі. Це обумовлює актуальність дослідження тенденцій фінансового забезпечення розвитку транспортної інфраструктури столиці України.

Постановка проблеми. Необхідне дослідження тенденцій фінансового забезпечення транспортної інфраструктури м. Києва для обґрунтування доцільності використання обмежених фінансових ресурсів міста.

Постановка мети та завдань дослідження. Метою статті є дослідження існуючого механізму фінансового забезпечення з одночасним пошуком методів його вдосконалення, що в результаті сприятиме найефективнішому розвитку транспортної інфраструктури м. Києва зокрема та загальноекономічному розвитку міста в цілому.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Зокрема, методи кількісного аналізу економічних показників (спостереження, порівняння, групування, структурування та узагальнення), статистичні методи дослідження, методи теоретичного узагальнення (в розв'язанні проблемних питань) та табличний метод (для наочності представлення матеріалу).

Результати дослідження. У статті розкрито характеристику сучасного стану інфраструктури міста Києва та рівень фінансового забезпечення його розвитку згідно із потребами перевізників

громадського транспорту.

Сфера застосування результатів. Результати дослідження варто застосувати для управління місцевими фінансами, зокрема для прийняття управлінських рішень для місцевих бюджетів та комунальних підприємств.

Висновки за статтею. Зроблено висновок, що система відносин між комунальними транспортними підприємствами (операторами громадського транспорту) та містом потребує перегляду через значний рівень дотаційності публічного транспорту столиці за високого рівня пасажирообігу.

Ключові слова: місцевий бюджет, фінансове забезпечення транспортної інфраструктури, точка беззбитковості транспортного підприємства, фінанси суб'єктів господарювання, фінансовий результат, видатки бюджету, операційна діяльність.

MOROZ D. O.

The current state of the financial provision of the Kyiv transport infrastructure system: challenges and problems

Relevance of the research topic. The relevance of the topic is due to the fact that the future of Kyiv is largely connected with its effective economic development, one of the necessary conditions for which is a sufficient level of development of its transport infrastructure, not the least of which is a sufficient level of financial support. That is why financial support for the development of transport infrastructure in the capital of Ukraine is a very relevant and necessary topic for scientific study.

Statement of the problem. The limited financial resources of the city necessitate a study of the feasibility of using these resources to meet the needs of residents in mobility.

The goals and objectives of the study. The main goal is to study the existing mechanism of financial support with the simultaneous search for methods for its improvement, which as a result will contribute to the most effective development of the transport infrastructure of Kyiv in particular and the general economic development of the city as a whole.

Research methods. To solve the set tasks, general scientific and special methods of cognition were used. In particular, in the course of the study, the methods of quantitative analysis of economic indicators (observation, comparison, grouping, structuring and generalization), statistical methods of research, methods of theoretical generalization (in solving problematic issues) and tabular methods (for visual presentation of the material) were used.

Research results. The article discloses the current state of the infrastructure of the city of Kyiv and the level of financial support for its development in accordance with the needs of public transport carriers. Scope of the results. In the field of economic sciences, in particular finance and in the practice of local budgets and utilities.

Conclusions on the article. It is concluded that the system of relations between municipal transport enterprises (public transport operators) and the city needs to be revised due to the significant level of subsidization of public transport of the capital with a high level of passenger turnover.

Keywords: local budget, financial support of transport infrastructure, break–even point of the transport company, finances of business entities, financial result, budget expenditures, operational activities.

Постановка завдання. На сьогодні в містах України відсутні узгодженість графіків руху всіх видів міського пасажирського транспорту, сучасні пересадочні вузли, а маршрутна мережа часто не взаємопов'язана. За рахунок збору плати за проїзд підприємствами міського громадського транспорту покривається менше половини їх експлуатаційних витрат на перевезення, негативно впливає на фінансовий стан підприємств

міського електричного транспорту неврегульованість ринку міських пасажироперевезень: приватні автотранспортні перевізники дублюють маршрути міського електротранспорту, відбираючи платоспроможних пасажирів. За таких умов у процесі виконання нерентабельних, але соціально важливих завдань, збитки підприємств міського громадського транспорту (зокрема КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастрас»)

зростають, а тому фінансове забезпечення їх діяльності має велике громадське значення та потребує наукового дослідження [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

В останні роки актуальність вивчення даної теми в Україні пов'язано з кризою транспортної інфраструктури: виходом з ладу великої кількості об'єктів інфраструктури, який стався через високий рівень їх технічного та морального зносу – кризи [2]. Проблеми функціонування громадського транспорту було досліджено у роботах Перчун Ю.Г., Самойленко М.В., Споденюк М.С., Краковська В. Я. Було визначено, що проблема транспортної інфраструктури полягає в модернізації та поповненні парку рухомого складу електричного громадського транспорту до об'єктивно необхідного рівня [3]. Було проведено базове вивчення попиту та визначення рівня забезпечення потреб населення послугами пасажирського транспорту, а також удосконалення маршрутної мережі, оптимізація структури рухомого складу, визначення і обґрунтування тарифів на перевезення [2–3].

Метою статті є визначення основних викликів та шляхів вирішення проблем фінансового забезпечення транспортної інфраструктури м. Києва в умовах ринкової економіки та низки ризиків для суспільства на рівні країни. Для досягнення мети був використаний аналіз показників фінансового забезпечення транспортної інфраструктури м. Києва, визначення критеріїв ефективності для забезпечення фінансовими ресурсами транспортної інфраструктури м. Києва зокрема, визначення місця транспортних підприємств для розвитку економічного потенціалу міста. Для аналізу ефективності забезпечення та обслуговування транспортної інфраструктури за останні роки були використані статичні дані, наведені у звітах «Про виконання місцевого бюджету міста Києва» за відповідні роки [4].

Виклад основного матеріалу. Загальний розмір видатків до 2018 року можна розглядати як суму статті видатків «Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації» за винятком видатків на телекомунікації й інформатику та видатків на будівництво метрополітену. Загальний розмір видатків у період 2018–2022 слід розглядати у розрізі видатків на Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за виключенням видатків управління.

У період з 2014 по 2020 рр, у зв'язку зі зміною законодавства та складу видатків, з бюджету міста було загалом сплановано та виконано 29 статей видатків. Починаючи з 2018 року, зовсім змінився розподіл видатків, фінансування транспортної сфери з бюджету міста Києва, зокрема функція видатків «Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика» була трансформована, найближчим її еквівалентом стало призначення для розпорядника коштів «Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)». Однією з основних відмінностей фінансового планування стало включення видатків утримання та розвитку метрополітену до видатків на транспорт, раніше розвиток метрополітену закладався як складова будівництва у місті. Іншою вагомою відмінністю стало виключення видатків зв'язку, телекомунікації та інформації з видатків на транспорт. Відповідно, відбулися зміни у бюджетній класифікації видатків. Таким чином, для аналізу даних про видатки на транспортні суб'єкти міста Києва у динаміці їх треба скоригувати, для того щоб встановити відповідність видатків на транспорт до та після реформування. Загальні видатки на транспорт та на розвиток метрополітену у їх складі з бюджету міста Києва склали (див. табл. 1):

У 2018 та 2019 році рівень видатків на будівництво та розвиток мережі метрополітенів був рекордним та пов'язаний з закінчення строку виплат за позикою Європейського банку розвитку задля оновлення рухомого складу метрополітену. Після чого розмір дотацій з бюджету нормалізувався до витрат на утримання та потреб капітального ремонту.

Зазначені кошти спрямовано підприємствами на обслуговування кредитних угод, укладених з Європейським банком реконструкції та розвитку, обслуговування договору фінансового лізингу (придбання поїздів)

Досліджуючи видатки з місцевого бюджету, слід розглянути їхню структуру (див. табл. 2). Структуру видатків бюджету розділяємо на видатки загального фонду та видатки спеціального фонду, другі включають бюджет розвитку. Зазвичай, якщо спрощувати систему видатків, із загального фонду проводяться поточні видатки, а із спеціального – капітальні та розвитку. Дослідження структури видатків бюджету дасть змогу зробити висновок

Таблиця 1. Видатки на транспорт та розвиток метрополітену з бюджету м. Києва, млн. грн

Показник	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Видатки на інший транспорт							
План	2 890,9	7 001,7	10820,6	9719,2	11619,1	18250,8	10903,7
Виконано	2 528,2	6 703,8	10176,6	9339,6	11106	14733	8615
Виконання	87,26%	95,44%	94,05%	96,09%	95,58%	80,73%	79,01%
Видатки на будівництво (утримання) та розвиток мережі метрополітенів							
План	113,95	52,62	2 600	1425,1	4,23	20,06	273,8
Виконано	87,91	52,61	2 600	1423,4	1,87	15,10	273,74
Виконання	77,14%	99,98%	100,00%	99,89%	44,26%	75,26%	99,98%

Джерело: складено автором самостійно за матеріалами [5]

Таблиця 2. Структура видатків бюджету м. Києва на транспорт, %

Структурний елемент	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Загальний фонд	44,58	31,61	20,81	28,06	43,02	33,69	71,20
Спеціальний фонд	55,42	68,39	79,19	71,94	56,98	66,31	28,80
Загальний фонд	50,94	32,91	22,12	29,12	44,43	41,25	87,50
Спеціальний фонд	49,06	67,09	77,88	70,88	55,57	58,75	12,50

Джерело: складено автором самостійно за матеріалами [5].

про спрямування грошей: на розвиток чи задоволення поточних потреб транспортної сфери.

Відштовхуючись від поданої інформації, можна зробити висновок про загальну тенденцію зрушення питомої ваги у складі бюджету міста Києва з загального фонду до спеціального. Якщо поглибити аналіз у деталях, то отримаємо такі висновки:

- Максимальна частка загального фонду у складі бюджету спостерігається у 2015 році та пояснюється видатками на діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій, а також компенсаційними виплатами окремими категоріями громадян;

- Максимальна частка спеціального фонду спостерігається у 2018 році та пояснюється, по-перше, бюджетною реформою та, по-друге, стрімким збільшенням видатків розвитку (майже у три рази з 2016 по 2017 рр. та майже у два рази з 2017 по 2018 рік);

- Максимальна різниця між плановим розподілом та виконанням спостерігається у 2014 та 2016 роках (майже 10 відсоткових пунктів), а також у 2022 років, у процесі виконання видатки загального та спеціального фондів були майже рівноцінні: через низький рівень виконання витрат на будівництво та утримання метрополітену, інших заходів у сфері автомобільного транспорту та на діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій. Значення 2022 року виявилися винятковими через початок повномасштабної збройної агресії російської федерації, що призвело до введення екстрених заходів, а також збіль-

шення загального фонду бюджету через фінансування загальних потреб міста.

Повертаючись до абсолютних значень загальних видатків на транспорт з бюджету міста Києва, спостерігається постійне зростання їх розміру з піковим значенням у 2018 році. Будівництво та розвиток метрополітену у системі видатків досягали високих показників до 2018 року; проте, на період 2019–2020 років було заплановано зниження цих витрат. Виконання запланованих показників загалом перевищує 94%, за винятком 2014 та 2016 років, з причин, зазначених вище. З метою отримання повного опису ситуації, необхідно коригувати видатки з бюджету міста Києва на рівень інфляції, щоб уточнити реальний розмір витрат та наскільки значним є їхнє зростання фактично. Планові показники потрібно коригувати відповідно до рівнів інфляції, закладених у Постановах Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України» за відповідні роки, а фактичні витрати повинні бути скориговані на фактичні рівні інфляції, надані КМУ [6], [7], [8]. Використані показники інфляції подано у табл. 3, а результати корегування — у табл. 4.

Для можливості рівноцінного порівняння видатків з бюджету прогнозований та фактичний рівні інфляції 2014 року взято за базис як початкового періоду у динаміці дослідження.

Першою суттєвою тенденцією є значне зниження відсотка виконання бюджету протягом усіх розглянутих років, що становить менше 90%, за винятком

Таблиця 3. Прогнозовані та фактичні рівні інфляції

Рік	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Факт									
Л	124,9%	143,3%	112,4%	113,7%	109,8%	104,1%	105%	110%	126,6%
Б	100%	143,3%	161,1%	183,1%	201,1%	209,3%	219,8%	241,7%	306%
Прогноз									
Л	108,5%	133,5%	114,2%	112,9%	110,9%	107,5%	105,8%	108,1%	107,2%
Б	100%	133,5%	152,5%	172,1%	190,9%	207,5%	219,5%	237,3%	254,4%

Джерело: складено автором самостійно за матеріалами [6], [7], [8].

Таблиця 4. Відкориговані показники видатків з бюджету на метрополітен та інший транспорт м. Києва, млн. грн

Рік	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Видатки на транспорт							
План	1984,88	4461,22	5668,18	4683,97	5292,6	7690,447	4285,96
Виконано	1639,44	4001,85	5060,48	4462,30	5053,6	6094,53	2814,98
Виконання	82,60%	89,70%	89,28%	95,27%	95,48%	79,25%	65,68%
Видатки на будівництво (утримання) та розвиток мережі метрополітенів							
План	74,75	30,57	1361,97	686,77	1,92	8,45	107,62
Виконано	54,58	28,73	1292,88	680,09	0,85	6,24	89,44
Виконання	73,02%	93,98%	94,93%	99,03%	44,21%	73,89%	83,11%

Джерело: складено автором самостійно за матеріалами [5], [6], [7], [8].

лише 2015 року (91,51%). Незважаючи на коригування, спостерігається тенденція до зростання видатків. Однак стрибок видатків з 2017 по 2018 рік вже не є настільки значним, як це було відзначено раніше. Також варто відзначити різке падіння скоригованого виконання видаткової частини бюджету, призначеної на транспортні потреби, з 2021 року. Це падіння характеризується підготовкою до війни, а також зміною пріоритетів міста на воєнний період у 2022 році.

Під час аналізу обсягу перевезень пасажирів за видами транспорту було зазначено, що основними постачальниками даних перевезень виступають КП «Київський метрополітен» та КП «Київпаstrans» – їх діяльність лежить в основі функціонування транспортної інфраструктури міста Києва. Ще одним комунальним підприємством, яке займає значну роль у формуванні транспортної інфраструктури є КК «Київавтодор», що займається формуванням та утриманням дорожнього сполучення міста Києва. Спираючись на зазначене, доцільно провести аналіз їх діяльності як одержувача бюджетних коштів з точки зору розпорядника бюджетних коштів – дослідити виконання ними фінансових планів (див. табл. 5).

На підставі аналізу результатів діяльності даних комунальних підприємств сформулюємо такі проблеми фінансового забезпечення:

- КП «Київський метрополітен» та КП «Київпаstrans» регулярно виконують витрати, пов'язані з виробництвом продукції, не на повному рівні;

- КП «Київський метрополітен» та КП «Київпаstrans» отримували доходи вищі за планові (окрім КП «Київський метрополітен» у 2017 та 2018);

- Невідповідність фактичних фінансових результатів (далі: ФР) плановим.

Метрополітен м. Києва створив фактичний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування на 1 мільярд грн менший за плановий у 2017 році, однак його фінансовий результат від операційної діяльності був вищий за плановий – збиток підприємства пов'язаний саме з фінансовою діяльністю, а не з операційною. Також, у досліджених роках фактичні фінансові результати від операційної діяльності перевищували планові: підприємства відображали менший збиток за плановий чи навіть прибуток.

Діяльність комунальних підприємств чітко регламентована нормативами і правилами щодо обсягів витрат та періодичності технічного обслуговування рухомого складу, в т.ч. його поточних та капітальних ремонтів. Зменшення цих витрат не може розцінюватись як економія через ефективну діяльність: ці витрати повинні бути передбачені у фінансовому плані та здійснені, а неповне вико-

Таблиця 5. Виконання фінансових звітів комунальними підприємствами, млн. грн

Показник		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»								
Дохід від реалізації продукції	П	1334,4	2056,9	2624,5	3569,0	2690,0	2194,1	2216,8
	Ф	1356,1	1536,3	2122,7	3389,5	1845,5	2189,4	1085,5
Собівартість	П	1862,7	2619,3	3150,2	4043,8	5051,4	5966,3	7125,8
	Ф	1629,9	2135,2	2776,8	4389,5	4328,7	5069,1	4360,4
Валовий ФР	П	(528,3)	(562,4)	(525,7)	(474,8)	(2361,4)	(3772,2)	(4909,1)
	Ф	(273,7)	(598,9)	(654,1)	(1000)	(2483,2)	(2879,7)	(3274,9)
ФР від ОД	П	(378)	(693,5)	(712,7)	(24,7)	(1068,1)	(3308,4)	(4360)
	Ф	(11,9)	(208,2)	(93,3)	(679,1)	(1161,3)	(1251)	(1020,4)
ФР від ЗД (до ПОД)	П	(320,7)	(621,7)	(625,8)	(58,2)	(1007,5)	(3421,4)	(4463,6)
	Ф	70,4	(1776,9)	66,1	(446)	(1099,5)	(1446,8)	(1111,7)
КП «КИЇВПАСТРАНС»								
Дохід від реалізації продукції	П	671,9	1059,2	1329,2	1988,6	1726,0	1770,1	1618,0
	Ф	675,4	1074,7	1546,4	1959,3	1654,0	1600,6	616,1
ПДВ	П	28,7	22,4	21,7	18,0	9,7	1,7	0,3
	Ф	28,3	22,0	23,5	18,9	6,6	4,0	1,0
Собівартість	П	1551,4	2404,7	3000,2	3258,4	3249,9	4368,6	4739,9
	Ф	1459,4	1845,2	2685,8	2946,4	2765,9	3390,0	2874,8
Валовий ФР	П	(908,2)	(1367,8)	(1692,7)	(1287,9)	(1533,5)	(2600,3)	(3122,2)
	Ф	(812,3)	(792,6)	(1162,9)	(1006)	(1118,4)	(1793,4)	(2259,7)
ФР від ОД	П	(341,9)	(475,8)	(1043,1)	(695)	(1069,2)	(1837,5)	(2492,4)
	Ф	(46,4)	(15,4)	(610,5)	(688,6)	(573,6)	(415,4)	27,4
ФР від ЗД (до ПОД)	П	(308,6)	(302,3)	(429,7)	(165,8)	(616,8)	(1271,4)	(1975,6)
	Ф	117,6	155,8	(145,7)	(105)	(86,1)	283,7	334,8

Джерело: складено автором самостійно за матеріалами [9], [10], [11].

ристання коштів на них свідчить якраз про невиконання певних робіт, нездійснення заходів з підтримання рухомого складу у належному технічному стані. Якщо поєднати з цим факт отримання доходів на вищому рівні, ніж плановий, можна зробити висновок про неефективність планування на підприємствах та певні маніпуляції з даними при плануванні. Це підтверджується також невідповідністю фактичних та планових фінансових результатів, яку можна спостерігати з року в рік.

При плануванні діяльності комунальних підприємств, зокрема КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастрас», закладається фінансування з бюджету з метою покриття розриву між операційними витратами та доходами задля забезпечення беззбиткової діяльності (ліквідації збитку від операційної діяльності) у вигляді видатків на регулювання цін:

- КП «Київський метрополітен»:
 - Регулювання цін на послуги метрополітену;
- КП «Київпастрас»:
 - Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту;

– Регулювання цін на послуги міського електротранспорту;

– Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту.

Ці кошти відображаються у фінансовому плані як одержані гранти та субсидії. Розмір фінансування з бюджету залежить від планового розриву між операційними витратами та доходами, а також доступних коштів бюджету. Щоб знайти реальний фінансовий результат від операційної діяльності слід відкоригувати його на обсяг коштів, що надходять з бюджету міста Києва на регулювання цін (див. табл. 6).

Комунальне підприємство «Київпастрас» наразі забезпечується значно більшими фінансовими ресурсами з міського бюджету для регулювання цінових показників, ніж Комунальне підприємство «Київський метрополітен», останнє фінансування на ці цілі одержувало у 2017 році. Згідно з викладеним вище, обсяги фінансування залежать від планових показників, існує значна різниця між плановими та фактичними результатами фінансової діяльності підприємств (зо-

Таблиця 6. Відкоригований фінансовий результат від операційної діяльності у 2016–2022 рр., млн. грн

Показник		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»								
Скоригований ФР від ОП	П	(378)	(843,5)	(712,7)	(465,7)	(1938,1)	(4219,1)	(5430,1)
	Ф	(11,9)	(358,2)	(93,3)	(1120,1)	(2031,3)	(3025,5)	(3201,2)
Регулювання цін з бюджету	П	0	150	0	441	870	1774,5	2180,8
	Ф	0	150	0	441	870	1774,5	2180,8
Рівень покриття збитків	П	–	17,8%	–	94,7%	44,9%	42,1%	40,2%
	Ф	–	41,9%	–	39,4%	42,8%	58,7%	68,1%
Перевищення/ Нестача фінансування	П	378	693,5	712,7	24,7	1068,1	2444,6	3249,3
	Ф	11,9	208,2	93,3	679,1	1161,3	1251	1020,4
КП «КИЇВПАСТРАНС»								
Скоригований ФР від ОП	П	(825)	(1420,9)	(1874)	(1330,8)	(1971,5)	(3248,9)	(3756,5)
	Ф	(529,5)	(958,6)	(1441,4)	(1324,5)	(1475,9)	(2356,5)	(2501,3)
Регулювання цін з бюджету	П	483,1	945,1	830,9	635,8	902,3	1981	2528,7
	Ф	483,1	943,2	830,9	635,8	902,3	1981	2528,7
Рівень покриття збитків	П	58,6%	66,5%	44,3%	47,8%	45,8%	61,0%	67,3%
	Ф	91,2%	98,4%	57,6%	48,0%	61,1%	84,1%	101,1%
Перевищення/ Нестача фінансування	П	341,9	475,8	1043,1	695	1069,2	1267,9	1227,7
	Ф	46,3	15,4	610,5	688,6	573,6	375,5	–27,4

* Джерело: складено автором самостійно за матеріалами [5], [9], [10], [11].

крема, у випадку з «Київпастрасом»). Це може свідчити про можливу невідповідність між обсягом фінансування з бюджету та реальною потребою у ньому.

Висновки

Існуюча система фінансового забезпечення перевізників має зазнати перегляду та вдосконалення, оскільки наразі вона є інструментом реалізації лише соціальної політики міста, й не забезпечує належного рівня фінансового забезпечення задля майбутнього розвитку. Високий рівень дотаційності публічного транспорту столиці за високого рівня пасажиробігу, потребує перегляду системи відносин, що склалась між комунальними транспортними підприємствами та містом, як мінімум у двох напрямках: по–перше, забезпечити прозорий розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на проїзд, що дозволить наблизити транспорт до рівня беззбитковості; по–друге, розробити схему альтернативних джерел фінансового забезпечення. Дана тема має чіткий напрям задля подальшого дослідження – розрахунок беззбиткового рівня тарифу та його економічне обґрунтування, які потребують подальшого наукового дослідження.

Список використаних джерел

1. Розвиток підприємств міського електричного транспорту України: проблеми та перспективи / О. М. Зборовська, О. Л. Дивінець // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_24_7
2. Краковська В. Я. Проблеми стану сучасної транспортної інфраструктури міста Львова / В. Я. Краковська, А. Р. Білинська. // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2018. – №22. – С. 172–174.
3. Перчун Ю. Г. Проблематика дослідження пасажиропотоків та оцінки якості пасажирських перевезень у м. Києві / Ю. Г. Перчун, М. В. Самойленко, М. С. Споденюк. // Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXXVII Международной научно–практической конференции (Москва – Астана – Харьков – Вена, 28 декабря 2018). – 2018.
4. Рішення Київської міської ради від 14 листопада 2019 року N 222/7795 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/_I_docki2.nsf/alldocWWW/F9F784597F417EEEC22584DC006DEEC8?OpenDocument.
5. Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту [Електронний ресурс] // Головне управління

ня статистики у м. Києві – Режим доступу до ресурсу: <http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3218&lang=1>.

6. Виконання бюджету м. Києва [Електронний ресурс] // Офіційний портал міста Києва – Режим доступу до ресурсу: <https://kyivcity.gov.ua>.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2017-p>.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020–2022 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-2019-p>.

9. Індекс споживчих цін [Електронний ресурс] // Мінфін – Режим доступу до ресурсу: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2019/>.

10. Комунальне підприємство «Київпастрас» [Електронний ресурс] // Офіційний інтернет-портал «Київ-аудит» – Режим доступу до ресурсу: [https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/\(pdpredr\)/31725604](https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpredr)/31725604).

11. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» [Електронний ресурс] // Офіційний інтернет-портал «Київ-аудит» – Режим доступу до ресурсу: [https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/\(pdpredr\)/03328913](https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpredr)/03328913).

12. Комунальна коорпорація «Київавтодор» [Електронний ресурс] // Комунальна коорпорація «Київавтодор» – Режим доступу до ресурсу: [https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/\(pdpredr\)/03359026](https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpredr)/03359026).

References

1. Rozvytok transportu z metoiu vidnovlennia i zrostantia ukraïnskoi ekonomiky : naukova dopovid / za red. d-ra ekon. nauk O.I. Nykyforuk; NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». – K., 2018. – 200 p. [In Ukrainian].

2. rakovska V. Ya. Problemy stanu suchasnoi transportnoi infrastruktury mista Lvova / V. Ya. Krakovska, A. R. Bilynska. // Elektronne naukove fakhove vydannia «Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky». – 2018. – №22. – S. 172–174.

3. Perchun Yu. H. Problematyka doslidzhennia pasazhyropotokiv ta otsinky yakosti pasazhyrskykh perevezhen u m. Kyevii / Yu. H. Perchun, M. V. Samoilenko, M. S. Spodeniuk. // Aktualnye problemy sovremennoi nauky: tezysy dokladov XXKhVII Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy (Moskva – Astana – Kharkov – Vena, 28 dekabria 2018). – 2018.

4. Rishennia Kyivskoi miskoi rady vid 14 lystopada 2019 roku N 222/7795 «Pro zatverdzhennia Miskoi tsilovoi

prohramy rozvytku transportnoi infrastruktury mista Kyieva na 2019 – 2023 roky» [E-Resource] – Rezhym dostupu do resursu: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/1_docki2.nsf/alldocWWW/F9F784597F417EEEC22584DC006DEEC8?OpenDocument [In Ukrainian].

5. Obsiah perevezenykh vantazhiv za vydamy transportu [E-Resource] // Holovne upravlinnia statystyky u m. Kyievi – Rezhym dostupu do resursu: <http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3218&lang=1> [In Ukrainian].

6. Vykonannia biudzhetu m. Kyieva [E-Resource] // Ofitsiyni portal mista Kyieva – Rezhym dostupu do resursu: <https://kyivcity.gov.ua> [In Ukrainian].

7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31.05.2017 № 411 «Pro skhvalennia Prohnozu ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2018–2020 roky» [E-Resource] – Rezhym dostupu do resursu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2017-p> [In Ukrainian]

8. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.05.2019 № 555 «Pro skhvalennia Prohnozu ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2020–2022 roky» [e-resource] – Rezhym dostupu do resursu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-2019-p> [In Ukrainian].

9. Indeks spozhyvchykh tsin [E-Resource] // Minfin – Rezhym dostupu do resursu: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2019/> [In Ukrainian].

10. Komunalne pidpriemstvo «Kyivpastrans» [E-Resource] // Ofitsiyni internet-portal «Kyivaudyt» – Rezhym dostupu do resursu: [https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/\(pdpredr\)/31725604](https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpredr)/31725604) [In Ukrainian].

11. Komunalne pidpriemstvo «Kyivskiy metropoliten» [E-Resource] // Ofitsiyni internet-portal «Kyivaudyt» – Rezhym dostupu do resursu: [https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/\(pdpredr\)/03328913](https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpredr)/03328913) [In Ukrainian].

12. Komunalna korporatsiia «Kyivavtodor» [E-Resource] // Komunalna korporatsiia «Kyivavtodor» – Rezhym dostupu do resursu: [https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/\(pdpredr\)/03359026](https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpredr)/03359026) [In Ukrainian].

Дані про автора

Мороз Дмитро Олександрович,

Аспірант кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: qbimok@hotmail.com

ORCHID: 0000-0002-6690-5983

About the author

Dmytro Moroz,

Post-graduate student in Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: qbimok@hotmail.com